

BIOLOGICAL SCIENCES

СИНЕ-ЗЕЛЕННЫЕ И ЗЕЛЕННЫЕ ВОДОРОСЛИ, РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НА КРУПНЫХ РЕКАХ НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Кахраманов С.Г.

ORCID: 0009-0003-9200-5270

Канд. биол. наук, Министерство науки и образования Азербайджанской Республики, Институт Биоресурсов (Нахчыван), Нахчыван, Азербайджан

BLUE-GREEN AND GREEN ALGAE COMMON IN LARGE RIVERS OF THE NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC

Kahramanov S.

ORCID: 0009-0003-9200-5270

PhD in Biology, Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan, Institute of Bioresources (Nakhchivan), Nakhchivan, Azerbaijan

АННОТАЦИЯ

Альгологические исследования проводились в ряде районов Азербайджана. Анализ видового состава водорослей рек даёт представление об общем состоянии водной экосистемы. При оценке экологического состояния рек важно учитывать особенности развития водорослей разных экологических групп. Одним из важных этапов исследований стало изучение флоры и таксономического состава водорослей как проточных водоемов в целом, так и отдельных стационарных участков [5, 14]. Ряд исследователей, изучая сине-зеленые и зеленые водоросли в реках, отметили, что видовые и подвидовые таксоны в альгофлоре наиболее распространены в летние месяцы. Виды распространены преимущественно на участках рек со средней скоростью течения или в стоячих водоёмах вне общего русла. На пойменных участках встречена незначительная часть общей альгофлоры. При экологической группировке отмечено также неравномерное распределение видов по родам и семействам [3, 4, 6, 9].

ABSTRACT

Algological studies were conducted in several regions of Azerbaijan. Analysis of the species composition of river algae provides insight into the overall health of the aquatic ecosystem. When assessing the ecological state of rivers, it is important to take into account the development characteristics of algae of different ecological groups. One of the important stages of the research was the study of the flora and taxonomic composition of algae in both flowing water bodies as a whole and in individual stationary areas [14, 15]. A number of researchers studying blue-green and green algae in rivers have noted that species and subspecies taxa in the algal flora are most common during the summer months. These species are found primarily in sections of rivers with moderate flow rates or in stagnant bodies of water outside the main riverbed. A small portion of the total algal flora was found in floodplain areas. Ecological grouping also revealed an uneven distribution of species across genera and families [3, 4, 6, 9].

Ключевые слова: *Сине-зеленые и зеленые водоросли*, род, вид, экология, альгофлора

Keywords: Blue-green and green algae, genus, species, ecology, algaeflora

Материал и методика

В качестве объектов исследования были выбраны следующие реки Нахчыванской Автономной

Республики: Нахчыванчай, Гиланчай, Алинджачай, Арпачай.

Рисунок 1. Маршруты экспедиций и свободных маршрутов для отбора проб водорослей.

В ходе экспедиций и выбранных свободных маршрутов в 2025 г. отбор проб водорослей проводился фитопланктонной сетью № 77, а сбор эпифитных водорослей на субстратах осуществлялся

соскабливанием ножом по общепринятой методике на заранее выбранных постоянных стационарных пунктах, расположенных в разных участках рек, озерах и водохранилищах.

Рисунок 2. Река Нахчыванчай. Постоянные стационарные пункты сбора проб.

Рисунок 3. Река Гиланчай. Постоянные стационарные пункты сбора проб.

Рисунок 4. Река Алинджачай. Постоянные стационарные пункты сбора проб

Рисунок 5. Река Арпачай. Постоянные стационарные пункты сбора проб.

Образцы водорослей собирали преимущественно в ясную, солнечную погоду. Образцы из мелководных источников собирали с поверхности воды с помощью металлической чашки. В ясную погоду водоросли, образующие облачную губчатую массу вокруг стеблей водных растений, собирали вручную. Если на этих растениях обнаруживалась зелёная или серая слизь, всё водное растение переносили в чашку для образцов и добавляли воду из этого водоёма [7, 8, 13].

Микроскопические исследования собираемых образцов проводились, пока они были ещё свежими. Собранные водоросли определяли микроскопическим исследованием и определением их видового состава в свежем состоянии [1, 2, 10, 11, 12]. Для хранения образцы фиксировали в 5% растворе формалина. Таксономическую структуру сине-зеленых и зеленых водорослей по отделам и родам уточняли в соответствии с современными Международными номенклатурами 1999-2025 гг.: Itis, Eol и Biolib. cz/en - [15, 16, 17].

Результаты и их обсуждения

Проводилось сравнительное изучение флоры водорослей с изменением температуры воды в разные месяцы на отдельных стационарных пунктах, расположенных на разных высотах над уровнем моря и выбранных постоянно. Здесь обнаружена корреляция между разнообразием сине-зеленых и зеленых водорослей и повышением температуры воды (с июня по конец сентября). Таким образом, с повышением температуры воды наблюдалось увеличение, как плотности водорослей, так и их видового разнообразия. В связи с понижением температуры воздуха после сентября численность водорослей начала снижаться, особенно в отдельных стационарных пунктах в верховьях рек. В зимний

период (декабрь-февраль) число видов снижалось до минимума (7–12). Однако в пробах, отобранных на стационарных пунктах в пойме реки, число видов сине-зеленых и зеленых водорослей было относительно высоким.

Naхçıvançay – Cyanobacteriophyta Oren, Mareš et Rippka: -1. *Synechococcus elongatus* Nägeli, 1849, 2. *Sy. aeruginosus* Nägeli, 1849, 3. *Sy. cedrorum* 4. C. Sauvageau, 1892, 5. *Synechocystis aquatilis*, 6. *Merismopedia *tenuissima* E. Lemmermann, 1898, 7. **M. glauca* (Ehrenberg) F.T. Kützing, 1845, 8. *Microcystis aeruginosa* (F.T. Kützing 1833), 9. *O. chlorina* F.T. Kützing et al Gomont, 1892, 10. *O. acuminata* Gomont, 1892, 11. *Plectonema* Thuret et al Gomont, 1892 *battersii* Gomont, 1899, 12. *Schizothrix* F.T. Kützing et al Gomont, 1892 *mullerii* Nageli et al Gomont, 1849, 13. *Sch. fragilis* F.T. Kützing et al Gomont (1892), 14. *Aphanizomenon* A. Morren et al Bornet et al Flahault, 1888 A. 15. *Aphanizomenon flos-aquae* Ralfs et al Bornet et al Flahault, 1886; *Chlorophyta* Reichenbach - *Ulothrix*: 1. *oscillarina* F.T. Kützing, 1845, 2. *U. moniliformis* F.T. Kützing, 1849, 3. *Chlamydomonas polychloris* (Korschikoviella Silva) 1938, 4. *Tetrapedia gothica* Reinschiana, 5. *Ankistrodesmus arcuatus* (Korschikoviella Silva Hindák, 1970, 6. *Spirogyra calospora*, 7. *S. decimina* (O.F.Müller) F.T. Kützing, Dumortier, 1822, 8. *Cosmoastrum orbiculare* (Ralfs) G.H. Tomaszewicz, 9. *C. gladiusum*, 10. *Cosmarium granatum* Brebisson et al Ralfs, 1848, 11. *C. subexcavatum* West et al G.S. West, 1900, 12. *C. variolatum* P. Lundell, 1871, 13. *Chlorella vulgaris* Beyerinck [Beijerinck], 8910, 14. *Actinotaenium cucurbitinum* (Bisset) Teiling, 1954, 15. *Staurastrum bacillare* Brebisson et al Ralfs, 1848, 16. *S. gracile* Ralfs et al Ralfs, 1848.

Gilançay – Cyanobacteriophyta Oren, Mareš et Rippka: - 1. *Merismopedia elegans* A.Braun ex F.T. Kützing, 1849, 2. *M. brevis* (F.T. Kützing) et al Gomont, 1892, 3. *Merismopedia muscicola* (Meneghini) Elenkin, 1938 [=*Aphanocapsa muscicola* (Meneghini) Wille], 4. *Synechocystis aquatilis*, 5. *S. aeruginosus* Nägeli, 1849, 6. *Oscillatoria* Vaucher et al Gomont, 1892, 7. *O. chlorina* F.T. Kützing et al Gomont, 1892, 8. *Phormidium* F.T. Kützing et al Gomont, 1892* *fragile* (Meneghini) Gomont, 1892, 9. *Anabaena* Bory et al Bornet et al Flahault de Saint - Vincent, 1886 *variabilis* F.T. Kützing, 1843, 10. *A. constricta* (Szafer) Geitler, 1925: - *Chlorophyta* – 1. *Ulothrix subtilissima* Rabenhorst, 1857, 2. *Chlamydomonas sectilis* Korschikoviella in Pascher, 1927, 3. *Pediastrum duplex* Meyen, 1829, 4. *Tetrapedia reinschiane* W. Archer, 1866, 5. *Spirogyra calospora* Cleve, *Spirogyra decimina* (O.F.Müller) F.T. Kützing, Dumortier, 1822, 6. *Chlorella vulgaris* Beyerinck [Beijerinck], 8910, 7. *Cosmoastrum hystrix* (Ralfs) Palamar-Mordvintzeva, 8. *Cosmarium formosulum* Hoffman in Nordstedt, 1888, 9. *C. subexcavatum* West et al G.S.West, 1900, *C. subquadratum* Nordstedt, 1876 10. *Cosmocladium pussillum* L. Hilse, 11. *Desmidium aptogonium* Brebisson et al F.T. Kützing, 184.

Ölincəçay – Cyanobacteriophyta Oren, Mareš et Rippka: 1. *Synechococcus aeruginosus* Nägeli, 1849, 2. *Merismopedia elegans* A.Braun ex F.T. Kützing, 1849, 3. *M. brevis* (F.T. Kützing) et al Gomont, 1892, 4. *Synechocystis aquatilis*, 5. *M. muscicola* (Meneghini) Elenkin, 1938 [=*Aphanocapsa muscicola* (Meneghini) Wille], 6. *Oscillatoria* Vaucher et al Gomont, 1892, 7. *O. acuminata* Gomont, 1892, 8. *Phormidium* F.T. Kützing et al Gomont, 1892, 10. *Ph. fragile* (Meneghini) Gomont, 1892* 11. *Anabaena* Bory et al Bornet et al Flahault de Saint - Vincent, 1886 *variabilis* F.T. Kützing, 1843, 12. *Aphanizomenon* A. Morren et al Bornet et al Flahault, 1888 *flos-aquae* Ralfs et al Bornet et al Flahault, 1886; *Chlorophyta* -1. *Ulothrix subtilissima* Rabenhorst, 1857, 2. *U. oscillarina* F.T. Kützing, 1845, 3. *Chlamydomonas sectilis* Korschikoviella in Pascher, 1927, 4. *Pediastrum duplex* Meyen, 1829, 5. *Tetrapedia reinschiane* W. Archer, 1866, 6. *Spirogyra calospora* Cleve, *Spirogyra tenuissima* (Hassall) F.T. Kützing, 1849, 7. *Chlorella vulgaris* Beyerinck [Beijerinck], 8910, 8. *Cosmoastrum hystrix* (Ralfs) Palamar-Mordvintzeva, 9. *Cosmarium formosulum* Hoffman in Nordstedt, 1888, 12. *C. granatum* Brebisson et al Ralfs, 18481, 13. *C. subquadratum* Nordstedt, 1876, 14. *Cosmocladium pussillum* L. Hilse, 15. *Desmidium aptogonium* Brebisson et al F.T. Kützing, 184.

Arpaçay - Cyanobacteriophyta Oren, Mareš et Rippka 1. *Microcystis parietina* (Nageli) Elenkin in Engler-Prantl, 1938 [=*Aphanocapsa parietina* Nageli], 2. *M. brevis* (F.T. Kützing) et al Gomont, 1892, 3. *Synechocystis aquatilis*, 4. *Merismopedia muscicola* (Meneghini) Elenkin, 1938 [=*Aphanocapsa muscicola* (Meneghini) Wille], 5. *Oscillatoria* Vaucher et al Gomont, 1892, 6. *O. chlorina* F.T. Kützing et al Gomont, 1892, 7. *Schizothrix* F.T. Kützing et al Gomont, 1892 *mullerii* Nageli et al Gomont, 1849, 8. *Sch. fragilis* F.T. Kützing et al Gomont (1892), 9.

Anabaena constricta (Szafer) Geitler, 1925: - *Chlorophyta* Reichenbach, 1828 - 1. *Ulothrix zonata* (Weber et Mohr) F.T. Kützing, 1833 [=*Conferva zonata* Weber et Mohr; *Hormiscia zonata* (Weber et Mohr, 2. *Pediastrum duplex* al Meyen, 1829, 3. *P. muticum* F.T. Kützing, 1849, 4. *Ankistrodesmus falcatus* (Corda) Ralfs, 1848, 5. *Scenedesmus hystrix* (Ralfs) Palamar-Mordvintzeva (= *Staurastrum hystrix* Ralfs), 6. *Chlorella vulgaris* Beyerinck [Beijerinck 1890, 7. *Spirogyra tenuissima* (Hassall) F.T. Kützing, 1849, 8. *S. sp.*, *Spirogyra decimina* (O.F.Müller) F.T. Kützing, Dumortier, 18229, *Cosmarium variolatum* P. Lundell, 1871, 10. *C. bigemma* Raciborski, 11. *C. subquadratum* Nordstedt, 1876, *C. granatum* Brebisson et al Ralfs, 184812, *Actinotaenium clevei* P. Lundell) Teiling, 1954, 13. *Desmidium aptogonium* Brebisson et al F.T. Kützing, 1849, 14. *D. schwartzii* (C.A. Agardh) C.A. Agardh et al Ralfs, 1848, 15. *Staurastrum gracile* Ralfs et al Ralfs, 1848, 16. *S. tetracerum* Ralfs et al Ralfs, 1848, 17. *S. punctulatum* Brebisson in Ralfs, 1848, 18. *Oocardium stratum* Nageli, 1849, 19. *Cosmocladium pussillum* L. Hilse, 20. *Tetrapedia* Reinschiana, 1866- *gothica* Reinschiana, 1866, 21. *reinschiane* W. Archer, 1866- Reinsa.

СИСТЕМАТИКА СИНЕ-ЗЕЛЕННЫХ И ЗЕЛЕННЫХ ВОДОРОСЛЕЙ.

Отдел: Cyanobacteriophyta Oren, Mareš et Rippka

Класс: *Cyanophyceae* Hauck

Ряд: *Synechococcales* Hoffmann, Komárek & Kaštovský

Семейства: *Synechococcaceae* Komarek et al K.T. Anagnostidis, 1995

Род: *Synechococcus* Nageli, 1849

Виды: 1. *S. elongatus* Nageli, 1849

2. *Sy. aeruginosus* Nägeli, 1849,

3. *Sy. cedrorum*. C. Sauvageau, 1892,

Ряд: *Chroococcales* R. von Wettstein et al von Westerheim, 2002

Семейства: *Microcystaceae* Elenkin, 1933

Род: *Merismopedia* Meyen, 1839

Виды: 1. * *Merismopedia glauca* (Ehrenberg) F.T. Kützing, 1845 [syn.: *M. aeruginea* Brebisson in F.T.Kützing, 1849; *M. növa* Wood, 1872; *Agmenellum thermale sensu auct.*] -

2. *M. elegans* A.Braun et al F.T. Kützing, 1849.

3. **M. tenuissima* E. Lemmermann, 1898.

4. *M. brevis* (F.T. Kützing) et al Gomont, 1892,

Род: *Microcystis* F.T. Kützing et al E. Lemmermann, 1907 *nom. cons.*

Виды: 1. *M. aeruginosa* (F.T. Kützing 1833) E. Lemmermann, 1907, f. *elongata* C.B.Rao.

2. *M. parietina* (Nageli) Elenkin in Engler-Prantl, 1938 [=*Aphanocapsa parietina* Nageli].

3. *M. muscicola* (Meneghini) Elenkin, 1938 [=*Aphanocapsa muscicola* (Meneghini) Wille].

Род: *Synechocystis* C. Sauvageau, 1892

Вид: 1. *S. aquatilis* C. Sauvageau, 1892.

Ряд: *Oscillatoriales* Elenkin, 1934; Cavalier-Smith, 2002

Семейства: *Oscillatoriaceae* (Kirchner) Elenkin s. st. 1936; Engler, 1898

Род: *Oscillatoria* Vaucher et al Gomont, 1892

Виды: 1. **O. tenuis* J. Agardh C.A. 1813 Agardh et al Gomont, 1892.

2. *O. chlorina* F.T. Kützing et al Gomont, 1892.

3. *O. acuminata* Gomont, 1892.

Род: *Phormidium* F.T. Kützing et al Gomont, 1892 (*subgenera*: Geitlerinem Anagnostidis Et Komarek, 1988, Gomontinema Anagnostidis et Komarek, 1988, *Phormidium*, Hansgirgiana Anagnostidis et Komarek, 1988

Вид: **Ph. fragile* (Meneghini) Gomont, 1892.

Ряд: Leptolyngbyales Strunecky & Mares

Семейства: *Schizotrichaceae* Elenkin, 1949

Род: *Schizothrix* F.T. Kützing et al Gomont, 1892. Ann. Sci.

Вид: 1. *Sch. fragilis* F.T. Kützing et al Gomont (1892).

Ряд: Nostocales Cavalier-Smith, 2002

Семейства: *Aphanizomenonaceae* Elenkin

Род: *Anabaena* Bory et al Bornet et al Flahault de Saint - Vincent, 1886

Виды: 1. *Anabaena* Bory et al Bornet et al Flahault de Saint - Vincent, 1886 *variabilis* F.T. Kützing, 1843,

2. *A. constricta* (Szafer) Geitler, 1925.

Род: *Aphanizomenon* A. Morren et al Bornet et al Flahault, 1888

Вид: *Aphanizomenon flos-aquae* Ralfs et al Bornet et al Flahault, 1886.

Класс: *Cyanophyceae* Hauck

Ряд: *Synechococcales* Hoffmann, Komárek & Kaštovský

Семейства: *Synechococcaceae* Komarek et al K.T. Anagnostidis, 1995

Род: *Synechococcus* Nageli, 1849

Виды: 1. *S. elongatus* Nageli, 1849

2. *Sy. aeruginosus* Nägeli, 1849,

3. *Sy. cedrorum*. C. Sauvageau, 1892,

Ряд: Chroococcales R. von Wettstein et al von Westerheim, 2002

Семейства: *Microcystaceae* Elenkin, 1933

Род: *Merismopedia* Meyen, 1839

Виды: 1. * *Merismopedia. glauca* (Ehrenberg) F.T. Kützing, 1845 [syn.: *M. aeruginea* Brebisson in F.T.Kützing, 1849; *M. növa* Wood, 1872; *Agmenellum thermale sensu auct.*] -

2. *M. elegans* A.Braun et al F.T. Kützing, 1849.

3. **M. tenuissima* E. Lemmermann, 1898.

4. *M. brevis* (F.T. Kützing) et al Gomont, 1892,

Род: *Microcystis* F.T. Kützing et al E. Lemmermann, 1907 *nom. cons.*

Виды: 1. *M. aeruginosa* (F.T. Kützing 1833) E. Lemmermann, 1907, f. *elongata* C.B.Rao.

2. *M. parietina* (Nageli) Elenkin in Engler-Prantl, 1938 [= *Aphanocapsa parietina* Nageli].

3. *M. muscicola* (Meneghini) Elenkin, 1938 [= *Aphanocapsa muscicola* (Meneghini) Wille].

Род: *Synechocystis* C. Sauvageau, 1892

Вид: 1. *S. aquatilis* C. Sauvageau, 1892.

Ряд: *Oscillatoriales* Elenkin, 1934; Cavalier-Smith, 2002

Семейства: *Oscillatoriaceae* (Kirchner) Elenkin s. st. 1936; Engler, 1898

Род: *Oscillatoria* Vaucher et al Gomont, 1892

Виды: 1. **O. tenuis* J. Agardh C.A. 1813 Agardh et al Gomont, 1892.

2. *O. chlorina* F.T. Kützing et al Gomont, 1892.

3. *O. acuminata* Gomont, 1892.

Род: *Phormidium* F.T. Kützing et al Gomont, 1892 (*subgenera*: Geitlerinem Anagnostidis Et Komarek, 1988, Gomontinema Anagnostidis et Komarek, 1988, *Phormidium*, Hansgirgiana Anagnostidis et Komarek, 1988

Вид: **Ph. fragile* (Meneghini) Gomont, 1892.

Ряд: Leptolyngbyales Strunecky & Mares

Семейства: *Schizotrichaceae* Elenkin, 1949

Род: *Schizothrix* F.T. Kützing et al Gomont, 1892. Ann. Sci.

Вид: 1. *Sch. fragilis* F.T. Kützing et al Gomont (1892).

Ряд: Nostocales Cavalier-Smith, 2002

Семейства: *Aphanizomenonaceae* Elenkin

Род: *Anabaena* Bory et al Bornet et al Flahault de Saint - Vincent, 1886

Виды: 1. *Anabaena* Bory et al Bornet et al Flahault de Saint - Vincent, 1886 *variabilis* F.T. Kützing, 1843,

2. *A. constricta* (Szafer) Geitler, 1925.

Род: *Aphanizomenon* A. Morren et al Bornet et al Flahault, 1888

Вид: *Aphanizomenon flos-aquae* Ralfs et al Bornet et al Flahault, 1886.

Отдел: *Chlorophyta* Reichenbach, 1828, emend.

Pascher, 1914, emend. Lewis et al McCourt, 2004

Класс: *Ulvophyceae* *Ulvophyceae* K.R. Mattox et al K.D. Stewart, 1978

Ряд: *Ulotrichales* Borzi, 1895

Семейства: *Ulotrichaceae* F.T. Kützing, 1843

Род: *Ulothrix* F.T. Kützing, 1833

Виды: 1. *Ulothrix tenuissima* F.T. Kützing, 1833 (= *U. tenuis* F.T.Kützing; *Hormiscia tenuis* De Toni).

2. *U. zonata* (Weber et Mohr) F.T. Kützing, 1833 [= *Conferva zonata* Weber et Mohr; *Hormiscia zonata* (Weber et Mohr) Aresch].

3. *U. oscillarina* F.T. Kützing, 1845.

4. *U. moniliformis* F.T. Kützing, 1849.

5. *U. subtilissima* Rabenhorst, 1857.

Класс: *Chlorophyceae* Wille, in E. Warming, 1884

Ряд: Volvocales Oltmanns

Семейства: *Chlamydomonadaceae* F. Stein, 1878

Род: *Chlamydomonas* C.G. Ehrenberg, 1833 [1834]

Виды: 1. *Ch. polychloris* (Korschikoviella Silva) 1938, Pascher et al R. Jahoda.

2. *Ch. sectilis* Korschikoviella in Pascher, 1927.

Ряд: Sphaeropleales Luerssen

Семейства: *Hydrodictyceae* Dumortier

Род: *Pediastrum* Meyen, 1829

Вид: 1. *Pediastrum duplex* Meyen, 1829

2. *P. muticum* F.T. Kützing,

Род: *Tetrapedia* Reinschiana, 1866

Виды: 1. *Tetrapedia gothica* Reinschiana, 1866.

2. *T. reinschiane* W. Archer, 1866.

Класс: Trebouxiophyceae Friedl

Ряд: Chlorellales H.C.Bold & M.J.Wynne

Семейства: *Chlorococceae* Brunthaler

Род: *Chlorella* Beyerinck-Xlorella

Вид: 1. *Chlorella vulgaris* Beyerinck [Beijerinck], 8910.

Ряд: *Sphaeropleales* Luerssen

Семейства: *Selenastraceae* Blackman & Tansley

Род: *Ankistrodesmus* Corda, 1838

Виды: 1. *Ankistrodesmus falcatus* (Corda) Ralfs, 1848 (Corda) Ralfs var. *Falcatus*.

2. *A. arcuatus* (Korschikoviella Silva Hindák, 1970.

Семейства: *Scenedesmaceae* Oltmanns, 1904

Род: *Scenedesmus* F.J.F. Meyen, 1829

Вид. *Scenedesmus hystrix* (Ralfs) Palamar-Mordvintzeva (= *Staurastrum hystrix* Ralfs),

Класс: *Zygnematomphyceae* Round ex Guiry

Ряд: *Spirogyrales* S.Hess & J.de Vries

Семейства: *Spirogyraceae* Bessey

Род: *Spirogyra* Link In C. G. Nees, 1820 (= *Conferva* O.F. Müller, pr. p.; *Mougeotia* C. Agardh; pr. p. *Zygnema* C. Agardh pr. p.; *Rynchonema* F.T. Kützing; *Degagnya* Conard; *Temnogyra* Lewis

Виды: 1. *S. decimina* (O.F. Müller) F.T. Kützing, Dumortier, 1822.

2. *S. tenuissima* (Hassall) F.T. Kützing, 1849.

3. *S. calospora* Cleve.

4. *S. sp.*

Ряд: *Desmidiiales* Bessey

Семейства: *Desmidiaceae* Ralfs (1848)

Род: *Cosmoastrum* Palamar-Mordvintzeva (1976) (= *Staurastrum* F.J.F. Meyen pr. p.).

Виды: 1. 4. *C. gladiusum* Turner Palamar-Mordvintzeva (= *Staurastrum gladiusum* Turner).

5. *C. orbiculare* (Ralfs) G.H. Tomaszewicz; Palamar Mordvintzeva (= *Staurastrum orbiculare* Ralfs).

Син.: *Cosmarium* Corda et al Ralfs, 1848

Виды: 1. *Cosmarium granatum* Brebisson et al Ralfs, 1848.

2. *C. variolatum* P. Lundell, 1871.

3. *C. formosulum* Hoffman in Nordstedt, 1888.

4. *C. bigemma* Raciborski.

5. *C. subquadratum* Nordstedt, 1876.

Род: *Actinotaenium* (Nageli) Teiling, 1954

Виды: 1. *A. clevei* P. Lundell) Teiling, 1954 [= *Penium cleve* P. Lundell; *Cosmarium cleve* (P. Lundell) Lütken.].

2. *A. cucurbitinum* (Bisset) Teiling, 1954.

Род: *Cosmocladium* Brebisson, 1856

Вид: 1. *C. pussillum* L. Hilse.

Род: *Desmidium* C.A. Agardh, 1848

Виды: 1. *D. aptogonum* Brebisson et al F.T. Kützing, 1849.

2. *D. schwartzii* (C.A. Agardh) C.A. Agardh et al Ralfs, 1848.

Род: *Staurastrum* F.J.F. Meyen, 1828, (s. str.)

Виды: 1. *S. gracile* Ralfs et al Ralfs, 1848.

3. *S. bacillare* Brebisson et al Ralfs, 1848.

4. *S. tetracerum* Ralfs et al Ralfs, 1848.

5. *S. punctulatum* Brebisson in Ralfs, 1848.

Род: *Oocardium* Naegeli, 1849

Вид: 1. *O. stratum* Nageli, 1849.

Виды встречались преимущественно на участках рек со средней скоростью течения. В

частности, в стоячих водоёмах вне русла реки численность видов сине-зелёных и зелёных водорослей преобладала по сравнению с течением.

Литература

1. Голлербах М.М., Косинская Е.К., Полянский В.И. Определитель пресноводных водорослей СССР, М. 1953, 327 с.

2. Забелина М.М., Киселев И.А., Прошкина-Лавренко А.И., Шешуков В.С. Определитель пресноводных водорослей СССР, М. 1951, 611 с.

3. Зарей Дарки Б. *Cyanoprokaryota* разнотипных водоемов Ирана. Исламский Флаварджанский Азад ун-т, кафедра биологии (Исфахан), Иран // Альгология, 2010, т. 20. № 4, с. 482-491

4. Karayeva N.I. Preliminary studies of the Caspian vegetation of macrophytes with regard to contamination // Intern. Journ. on Algae, v. 5, № 2, 2003, s. 96-104.

5. Кахраманов С.Г. Распространение сине-зеленых и зеленых водорослей в озерно-речных системах Нахчыванской Автономной Республики // Materiály VIII mezinárodní vědecko - praktická konference "Věda a technologie: krok do budoucnosti - 2012". (27 února – 05 března 2012 roku) – Díl 29. Biologické vědy: Praha. с. 10-15

6. Кахраманов С.Г. Таксономическая структура и эколого-географическая характеристика сине-зеленых и зеленых водорослей Нахчыванской Автономной республики Азербайджана / Кахраманов Сейфали Гамид оглы. // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. - Краснодар: КубГАУ, 2014, № 01(095) - IDA [article ID]: 0951401003. импакт-фактор РИНЦ=0,346 С. 46-57

7. Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов. АН СССР, Институт Биологии Внутренних вод. Отв. редактор Ф.Д. Мордухой-Болтовской. М., 1975, 240 с.

8. Михеева Т.М., Свирид А.А., Хурсевич Г.К., Лукьянова Е.В. Водоросли планктона водоемов и водотоков Национального парка «Припятский» / Под ред. Т.М. Михеевой. – Минск: Право и экономика, 2016.

9. Мухтарова Ш.Дж., Джафарова С.К. Географический анализ альгофлоры водоемов южного склона Большого Кавказа (Азербайджан) // Теоретической и прикладной проблемы агропромного комплекса, 2012, № 2, с. 31-35

10. Основы альгологии. Пер. с англ.- М. Мир, 1990, 597 с.

11. Определитель пресноводных водорослей СССР. Вып. 10 (1). Мошкова Н.А., Голлербах М.М., Зеленые водоросли. Класс улотриковые, (1) – Л.: Наука, 1986, 320 с.

12. Паламарь-Мордвинцева Г.М. Определитель пресноводных водорослей СССР. Зеленые водоросли. Порядок Десмидиевые, Л., 1982, вып. 11 (2), 620 с.

13. Руководство по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных отложений. Под ред. Канд. Биол. Наук В.А. Абакумова, Ленинград: Гидрометеиздат, 1983, 239 с.

14. Gahramanov S. H. Seasonal spreading dynamics of blue-green and green algae in the water bodies of the Nakhchivan Autonomous Republic, Azerbaijan //

International Journal of Multidisciplinary Research and Development, Impact Factor 3,762, 2015, v. 2(4), p. 108-110. Url: [www: allsubjectjournal.com](http://www.allsubjectjournal.com)

15. <https://www.biolib.cz/en/participate/>

16. <https://itis.gov/>

17. <https://eol.org/resources/1174>